

PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM TERRAS DA UNIÃO: PRIMEIRA DOAÇÃO URBANA FORA DA AMAZÔNIA LEGAL – CASO DO BAIRRO CANTO DO RIO, SEROPÉDICA/RJ

HANNA AIMÉE DA FRAGA GONÇALVES ¹

JOÃO GONÇALVES BAHIA ²

LUIZ GUIMARÃES BARBOSA ³

NILCILENE DAS GRAÇAS MEDEIROS ⁴

VITOR FRAGA SANTOS DE SOUZA ⁵

Universidade Federal de Viçosa - UFV
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil - PPGEC
Departamento de Engenharia Civil, Viçosa, Minas Gerais
hannafraga@ufv.br, nilcilene.medeiros@ufv.br

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ
Departamento de Engenharia, Seropédica, Rio de Janeiro
luzgb@ufrj.br, joagbahia@gmail.com, vitorviasouza@gmail.com

RESUMO – Este artigo aborda o processo de Regularização Fundiária Urbana (REURB) no bairro Canto do Rio, em Seropédica (RJ), que resultou na emissão do primeiro Título de Doação de área urbana federal fora da Amazônia Legal. A pesquisa foi realizada no âmbito do TED nº 22/2021/DF/INCRA, firmado entre o INCRA e a UFRRJ, com base em análises documental, histórica e técnico-cartográfica das áreas remanescentes da Fazenda Nacional de Santa Cruz. O estudo aplicou os instrumentos da Lei nº 13.465/2017 e da Instrução Normativa nº 142/2024, detalhando os procedimentos administrativos, técnicos e jurídicos adotados. Como resultado, foi efetivada a doação do título ao bairro Canto do Rio, marco relevante para a REURB em âmbito nacional. O caso evidencia a importância da articulação interinstitucional na execução de políticas públicas e serve de referência para outras regiões com desafios fundiários semelhantes.

ABSTRACT – This article presents the Urban Land Regularization (REURB) process in the Canto do Rio neighborhood, located in Seropédica (RJ), which resulted in the issuance of the first federal urban land Donation Title outside the Legal Amazon. The research was conducted under the scope of the Decentralized Execution Term (TED) No. 22/2021/DF/INCRA, established between the INCRA and the UFRRJ. The methodology included documental, historical, and technical-cartographic analyses of the remaining areas of the Santa Cruz National Farm. The study applied the legal instruments provided by Law No. 13,465/2017 and Normative Instruction No. 142/2024, detailing the administrative, technical, and legal procedures adopted. As a result, the donation of the title to the Canto do Rio neighborhood was formalized. The case highlights the relevance of interinstitutional cooperation in the implementation of public urban land regularization policies and serves as a model for similar initiatives across the country.

1 INTRODUÇÃO

A gestão territorial brasileira enfrenta desafios históricos relacionados à ocupação irregular de terras públicas, especialmente em regiões metropolitanas com forte pressão por habitação e infraestrutura urbana, como é o caso da Baixada Fluminense (Nunes, 2017; Brasil, 2017).

Entre os casos mais emblemáticos do país está a Fazenda Nacional de Santa Cruz (FNSC), um dos maiores patrimônios fundiários da União, com aproximadamente 83 mil hectares distribuídos por 11 municípios do estado do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Japeri, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Pirai, Rio Claro, Nova Iguaçu e Queimados.

Ao longo dos séculos, a FNSC acumulou um histórico complexo de usos e ocupações, passando por diversas fases de gestão pública e privada, além de processos de aforamento e ocupações informais. Atualmente, mais de 800 mil pessoas habitam em áreas pertencentes à FNSC, evidenciando a urgência de políticas de Regularização Fundiária que garantam o direito à moradia e a segurança jurídica dessas populações.

Com o avanço da Política Nacional de Regularização Fundiária Urbana (PNRFU), estabelecida pela Lei nº 13.465/2017, e com a publicação da Instrução Normativa nº 142/2024 pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), abriu-se a possibilidade de doação de áreas públicas federais para fins de regularização urbana. Nesse cenário, o bairro Canto do Rio, localizado em Seropédica (RJ), destacou-se como o primeiro território urbano fora da Amazônia Legal a ser contemplado com a emissão de um Título de Doação com Encargo, representando um marco na história da gestão fundiária brasileira.

Este artigo tem como objetivo apresentar o processo que culminou na efetivação dessa doação, descrevendo as etapas técnicas, jurídicas e institucionais envolvidas. A experiência, conduzida por meio do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 22/2021/DF/INCRA, celebrado entre o INCRA e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), configura-se como um exemplo de articulação interinstitucional bem-sucedida e representa um modelo replicável para outras áreas com passivos fundiários semelhantes em território nacional.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo está estruturada a partir da análise documental, histórica e técnico-cartográfica das áreas públicas remanescentes da antiga FNSC, com foco na ação de REURB no bairro Canto do Rio, em Seropédica (RJ). O trabalho foi viabilizado por meio do TED nº 22/2021/DF/INCRA, firmado entre o INCRA e a UFRRJ, o que permitiu a atuação interdisciplinar em campo, gabinete e diálogo institucional com entes federativos, em especial a Prefeitura Municipal de Seropédica.

Desse modo, para a realização da presente metodologia, foi necessário o aprofundamento em três eixos fundamentais: a atuação da FNSC, a análise de um estudo de caso e a identificação dos meios legais que nortearam a primeira doação de terra urbana situada fora da Amazônia Legal.

2.1 Fazenda Nacional de Santa Cruz (FNSC)

A FNSC constitui uma das maiores glebas públicas contínuas do território fluminense, desempenhando papel histórico, econômico e fundiário de longa duração. Sua origem remonta à doação da sesmária de Guaratiba, em 6 de janeiro de 1567, ao ouvidor Cristóvão Monteiro. No final do século XVI, parte dessas terras foi transferida à Companhia de Jesus, que promoveu sua expansão e consolidou o que viria a ser conhecido como “Fazenda de Santa Cruz” (Nunes, 2017).

Sob a administração dos jesuítas, a área transformou-se em um núcleo produtivo agrícola e pastoril altamente eficiente, com destaque para a criação de gado e a produção de gêneros como açúcar, arroz, feijão e algodão, além de manufaturas e oficinas de cerâmica, tecelagem e tanoaria. Os jesuítas implementaram também obras hidráulicas significativas, com a construção de canais para drenagem e irrigação, que ampliaram a capacidade de uso das terras baixas da Baixada Fluminense (Nunes, 2017).

Com a expulsão da ordem religiosa em 1759, a fazenda foi incorporada aos bens da Coroa portuguesa por meio da Carta Régia de 1761. A partir desse momento, a área passou por diferentes fases de gestão estatal, variando conforme as mudanças político-administrativas do país. Durante o período imperial, a fazenda abrigou a residência de verão da família real e teve seus aforamentos mantidos como principal fonte de receita. Com a Proclamação da República, em 1889, a propriedade foi integrada ao domínio da União, consolidando-se como ativo estratégico para o Estado brasileiro.

No século XX, com o fortalecimento das políticas públicas de povoamento e colonização, a FNSC foi convertida em objeto de ações fundiárias federais, especialmente após sua vinculação ao Serviço do Patrimônio da União (SPU) e, posteriormente, ao INCRA. A área da FNSC, atualmente estimada em mais de 83 mil hectares, distribuída por onze municípios do estado do Rio de Janeiro, sendo eles: Rio de Janeiro, Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Japeri, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Pirai, Rio Claro, Nova Iguaçu e Queimados. Sendo que mais de 800 mil pessoas habitam porções dessas terras, conforme estimativas referenciadas na literatura técnica (Nunes, 2017; UFRRJ; INCRA, 2025).

A importância da FNSC transcende a dimensão territorial, pois configura-se como um espelho da trajetória fundiária brasileira, especialmente na Baixada Fluminense. Suas terras foram historicamente disputadas entre interesses privados, ações públicas de colonização, e ocupações informais que, ao longo do tempo, tornaram-se urbanizadas e consolidadas. Ainda hoje, o território da FNSC concentra situações complexas de domínio útil, aforamentos caducos e ocupações sem título, o que torna a Regularização Fundiária um processo técnico, jurídico e social desafiador.

O TED nº 22/2021/DF/INCRA firmado entre o INCRA e a UFRRJ possibilitou o avanço na identificação, caracterização e mapeamento dessas áreas. O trabalho interdisciplinar desenvolvido incluiu a análise de documentos históricos (livros de registros, códices e aforamentos), confrontação com bases cartográficas atualizadas, levantamentos topográficos, visitas técnicas in loco, reuniões com comunidades e articulação com entes federativos e cartórios.

Para entendimento ilustrativo, segue a planta da FNSC (Figura 1) em escala 1:100.000, executada pela Comissão Fundadora do Núcleo Colonial Santa Cruz (NCSC) em cumprimento ao Decreto nº 24606 e 6 de julho de 1934, no ano de 1936. A somar, através do TED/INCRA/UFRRJ, reproduziu-se o mapa da FNSC no ano de 2025, contendo os municípios Figura 2.

Figura 1 – Planta da FNSC – Ano de 1936.

Fonte: INCRA (2025).

Figura 2 – Mapa da FNSC contendo os municípios.

Fonte: Os autores (2025).

A partir desse mapeamento, foi possível identificar áreas públicas passíveis de regularização, tanto rurais quanto urbanas. Dentre elas, destaca-se o bairro Canto do Rio, no Município em Seropédica – Estado do Rio de Janeiro, que será abordado na seção seguinte por representar a primeira doação de terra urbana fora da Amazônia Legal, concretizada com base nos avanços alcançados pelo TED e pela parceria institucional entre UFRRJ, INCRA e a Prefeitura de Seropédica.

2.2 Estudo de Caso – Canto do Rio

2.2.1 Contextualização Territorial do município de Seropédica – RJ

O município de Seropédica, integrante da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi emancipado de Itaguaí em 1997, e apresenta características territoriais e históricas relevantes para o entendimento das dinâmicas fundiárias da Baixada Fluminense. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Seropédica possui uma extensão territorial de 265,19 km² e uma população aproximada de 80.596 habitantes em 2022, com densidade demográfica em torno de 303,92 hab/km² (IBGE, 2025).

Historicamente, a região foi inicialmente ocupada por grupos indígenas da etnia tamoio e, a partir do século XVI, passou a integrar o sistema de sesmarias da Coroa portuguesa. A sesmaria de Guaratiba, por exemplo, foi concedida em 1567 a Cristóvão Monteiro, sendo uma das primeiras manifestações do domínio colonial na região (Nunes, 2017).

O nome “Seropédica” tem origem na produção de seda (sericultura), desenvolvida na Fazenda Seropédica do Bananal a partir de 1875. Na época, estima-se que a produção tenha alcançado até 50 mil casulos por dia, sendo um importante polo agroindustrial fluminense (Calderine, 2024). Ao longo das décadas seguintes, a economia local diversificou-se com atividades ligadas ao cultivo de café, cana-de-açúcar, milho e produtos têxteis. Contudo, a abolição

da escravatura, associada à estagnação de investimentos em transporte e infraestrutura, provocou um declínio produtivo na região.

A reversão desse cenário ocorreu com a implantação do campus da UFRRJ, inaugurado em 1948. A universidade tornou-se o principal vetor de desenvolvimento socioeconômico do município, influenciando diretamente a urbanização e o adensamento populacional do entorno. Atualmente, a UFRRJ é referência nacional em ensino e pesquisa agropecuária, ocupando uma área de mais de 3 mil hectares dentro do município e atraindo estudantes de todas as regiões do país (UFRRJ; INCRA, 2025).

Apesar dos avanços, Seropédica ainda enfrenta desafios relacionados à infraestrutura urbana e serviços básicos. Dados do IBGE revelam que apenas 19,7% das vias urbanas são pavimentadas, e cerca de 64,1% da população têm acesso a rede de esgoto (IBGE, 2025). Tais indicadores reforçam a importância de políticas de Regularização Fundiária e ordenamento territorial, sobretudo em áreas com ocupações históricas em terras públicas, como o bairro Canto do Rio.

2.2.2 Bairro Canto do Rio: Seropédica – RJ

O Canto do Rio (Figura 3) é um bairro situado na porção sul do município de Seropédica, inserido no território da antiga FNESC, mais especificamente na área remanescente do antigo NCSC. A área tem uma extensão aproximada de 50,24 hectares e se caracteriza por uma ocupação urbana consolidada, mas historicamente desprovida de titulação formal (UFRRJ; INCRA, 2025).

Ao longo das últimas décadas, a ocupação do Canto do Rio ocorreu de forma espontânea e progressiva, com formação de moradias, redes viárias e pequenos comércios, ainda que sem o respaldo legal do parcelamento do solo. Essa ausência de Regularização Fundiária limitou o acesso da população local a serviços públicos essenciais e aos direitos plenos de moradia e cidadania urbana. A área, ainda que originalmente rural e sob domínio da União, assumiu morfologia claramente urbana, o que foi identificado e documentado pela equipe técnica da UFRRJ no âmbito do TED nº 22/2021/DF/INCRA (UFRRJ; INCRA, 2025).

Figura 3 – Mapa do Bairro Canto do Rio.

Fonte: Os autores (2025).

2.3 Instrução Normativa (IN) nº 142, de 28 de maio de 2024 e a Regularização Fundiária em Terras Públicas Federais

Procedeu-se então ao estudo do marco legal da Regularização Fundiária urbana, com ênfase na Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, que dispõe sobre a Regularização Fundiária rural e urbana em território nacional, e introduz o conceito de REURB, classificando-a nas modalidades REURB-S (interesse social) e REURB-E (interesse específico). Essa legislação constituiu o alicerce normativo para a sistematização dos procedimentos posteriores e influenciou diretamente a estrutura da IN nº 142/2024, especialmente no que se refere à doação de imóveis públicos federais a entes municipais (Brasil, 2017).

A operacionalização da doação de terras públicas federais para fins de Regularização Fundiária urbana, conforme disposto na Instrução Normativa nº 142, de 28 de maio de 2024, ocorre por meio de um processo administrativo formal, dividido em etapas técnicas e jurídicas, sob a coordenação do INCRA. Este procedimento está delineado no Capítulo V da referida normativa, abrangendo desde a solicitação inicial pelo município até a análise técnica, jurídica e institucional da área objeto da doação. Para melhor entendimento segue um fluxograma (Figura 4).

Figura 4 – Fluxograma dos Procedimentos da IN nº 142/2024.

Fonte: Os autores (2025).

Dando continuidade ao processo de Regularização Fundiária da área urbana localizada no bairro Canto do Rio, o município deu início ao procedimento formal de solicitação de doação de terras públicas federais, conforme os trâmites previstos no Capítulo V da Instrução Normativa nº 142, de 28 de maio de 2024, do INCRA. O processo foi instaurado por meio de requerimento assinado pelo prefeito municipal e dirigido à Superintendência Regional do INCRA, contendo

a declaração sobre a inexistência de benfeitorias ou acessões federais no perímetro pleiteado, além de toda a documentação exigida.

Na etapa da coleta de dados topográficos, que teve como objetivo a delimitação do perímetro urbano do bairro Canto do Rio, o levantamento foi realizado com receptores *Global Navigation Satellite System* (GNSS) HiPer VR, operando em modo RTK (*Real Time Kinematic*), garantindo a confiabilidade e precisão nos resultados obtidos. As coordenadas obtidas no modo RTK foram transladadas com referência a obtenção da coordenada da base. Esta correção foi feita no *software Magnet Tools*, possibilitando a obtenção de coordenadas finais compatíveis com o sistema geodésico oficial. Todo o procedimento foi conduzido em conformidade com a ABNT NBR 13.133:2021, que estabelece os requisitos para levantamentos topográficos, assegurando acurácia, rastreabilidade e padronização técnica. A partir desse levantamento, foram elaboradas a planta georreferenciada e o memorial descritivo da área, ambos validados no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) e incorporados ao processo administrativo da doação, em parceria técnica no âmbito do TED celebrado entre o INCRA e a UFRRJ.

A partir desse levantamento, foram elaboradas a planta georreferenciada e o memorial descritivo da área, peças técnicas fundamentais para a instrução processual. Esses documentos, validados no SIGEF, foram apresentados pelo município em atendimento às exigências da Instrução Normativa nº 142/2024, consolidando o elo entre a etapa técnico-topográfica e os trâmites administrativos do processo de doação.

Também foram anexados o diploma e termo de posse do gestor municipal, além de justificativa detalhada que demonstrava a demanda habitacional e os limites físicos do bairro. Adicionalmente, foi incluído o laudo técnico atestando a perda da vocação agrícola da área, condição indispensável para sua destinação urbana.

O processo foi então analisado pelo Serviço de Regularização Fundiária (SRF) da Superintendência Regional, que, em conformidade com o artigo 8º da IN nº 142/2024, ficou responsável por conferir e atestar as condições de ocupação da área por meio da avaliação técnica das peças apresentadas, incluindo imagens de satélite com sobreposição do perímetro requerido. Essa etapa teve como finalidade verificar se a área preenchia os requisitos legais para ser considerada urbanização consolidada, expansão urbana ou urbanização específica.

Após essa validação, a Superintendência elaborou a manifestação técnica conclusiva, confirmando o interesse público da destinação da área para fins de Regularização Fundiária urbana e realizando o cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), conforme os parâmetros estabelecidos na pauta oficial do INCRA. Também foi verificado que a área requerida, somada a outras eventualmente já doadas, não ultrapassava o limite constitucional de 2.500 hectares por município.

Na fase seguinte, foram realizadas as consultas formais à SPU, à Fundação Nacional do Índio (FUNAI), ao Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), conforme prevê o artigo 14 da Instrução Normativa. Como não houve manifestação de oposição dentro do prazo legal, e tendo sido confirmada a ausência de impedimentos por parte do Ministério das Cidades quanto ao aspecto urbanístico, o processo avançou para o Comitê de Decisão Regional (CDR), que deliberou favoravelmente à doação.

Com a aprovação do CDR, o processo foi submetido à Procuradoria Federal Especializada (PFE) para emissão de parecer jurídico. Sanadas pequenas pendências documentais, o processo foi então encaminhado à Diretoria de Governança Fundiária, que o apresentou ao Conselho Diretor do INCRA. A deliberação colegiada foi positiva, autorizando o presidente da autarquia a assinar o Título de Doação com Encargo.

O título, com força de escritura pública, foi impresso e remetido ao município para assinatura do representante legal, contendo cláusulas que obrigam a gestão municipal a promover a Regularização Fundiária da área, preservar o meio ambiente e respeitar os princípios de interesse social e ordenamento urbano. Por fim, o título foi devidamente registrado no cartório de registro de imóveis competente, encerrando formalmente o processo administrativo de doação do terreno localizado no bairro Canto do Rio.

É importante ressaltar que, perante o artigo 4 da IN nº 142/2024, é expresso que, estão aptas à doação as áreas discriminadas e arrecadadas pela União, remanescentes de projetos de colonização e reforma agrária sem vocação agrícola, devolutas em faixa de fronteira, ou já registradas em nome do Incra. Por outro lado, o artigo 5º veda a doação de áreas indígenas, unidades de conservação, territórios quilombolas, zonas militares e terras com benfeitorias da União (Brasil, 2024).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A aplicação da metodologia permitiu alcançar um marco inédito no campo da Regularização Fundiária em terras da União no estado do Rio de Janeiro, com a emissão do primeiro Título de Doação de área urbana fora da Amazônia Legal. Esse resultado não apenas consolida o processo administrativo conduzido pelo INCRA, mas também demonstra a viabilidade técnica e jurídica de replicar a experiência em outros contextos semelhantes no território nacional.

Do ponto de vista jurídico, a titulação conferiu ao município de Seropédica a posse plena da área de 50,24 hectares, localizada no bairro Canto do Rio, registrada no Cartório de Imóveis sob matrícula nº 6948. A outorga do domínio, ainda que com encargos vinculados ao uso social e ambientalmente sustentável, encerrou um ciclo de décadas de insegurança jurídica enfrentada pelas famílias residentes e deixou o município apto a instaurar o procedimento de REURB, em conformidade com a Lei nº 13.465/2017 e com a IN nº 142/2024 (Figura 5).

Sob a ótica técnica, a experiência revelou desafios significativos na integração de bases geoespaciais. A ausência de padronização entre dados históricos da Fazenda Nacional de Santa Cruz, limites cartográficos municipais e peças técnicas exigidas pelo INCRA demandou ajustes sucessivos para validação no SIGEF. Essa realidade confirma apontamentos da literatura (FERNANDES; LOCH, 2009; AMORIM; PELEGRINA; JULIÃO, 2018; PEREIRA, 2023), segundo os quais a falta de interoperabilidade e de metadados consolidados compromete a rastreabilidade e a qualidade da informação.

Figura 5 – Título de Doação.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
TÍTULO DE DOAÇÃO COM ENCARGO

01 - CARACTERÍSTICAS DO TÍTULO				
Nº DO TÍTULO	DATA	LOCAL DE EMISSÃO	UF	Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO
RJ-3305554U61	02/12/2024	Brasília	DF	54000.063958/2022-54
02 - OUTORGANTE				
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, Autarquia Federal criada pelo Decreto-lei nº 1.110, de 9 de julho de 1970, alterado pela Lei nº 7.231, de 23 de outubro de 1984, CNPJ nº 00.375.972/0001-60, sede e jurisdição em todo território nacional.				
03 - MUNICÍPIO OUTORGADO			UF	CNPJ
Seropédica			RJ	01.604.139/0001-07
LOCALIDADE				
Bairro Canto do Rio				
04 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL				
Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2.009; Decreto nº 7.341 de 22 de outubro de 2010.				
NÚMERO DO ASSENTIMENTO CDN			DATA DA PUBLICAÇÃO	
05 - CARACTERÍSTICAS E CONFRONTAÇÕES DO IMÓVEL				
IDENTIFICAÇÃO DA GLEBA:				
GLEBA	MATRÍCULA DA GLEBA	CARTÓRIO E CNS		
Núcleo Colonial Santa Cruz	Nº de ordem 6948, Livro 3-I, fls. 146	Cartório do 2º Ofício de Seropédica		
06 - IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL:				
ÁREA (ha): 50,2410		ÁREA POR EXTENSO: Cinquenta hectares, vinte e quatro ares e dez centiares		
CÓDIGO DA PARCELA NO SIGEF:		461e8007-8737-4b72-a669-13c02271aafa		
Planta e memorial descritivo em anexo integram o presente título e deverão constar do registro do imóvel.				
07 - VALOR				
VALOR DO HECTARE (VTN)		VALOR DO IMÓVEL		
R\$ 3.566,00		R\$ 179.159,41		
O presente título rege-se pelas cláusulas e condições especificadas no verso. A doação de área, embora com encargo, é isenta de custas e emolumentos.				

Nº 042988

Fonte: INCRA (2025).

Sob a ótica técnica, a experiência revelou desafios significativos na integração de bases geoespaciais. A ausência de padronização entre dados históricos da FNSC, limites cartográficos municipais e peças técnicas exigidas pelo INCRA demandou ajustes sucessivos para validação no SIGEF. Essa realidade confirma apontamentos da literatura (FERNANDES; LOCH, 2009; AMORIM; PELEGRINA; JULIÃO, 2018; PEREIRA, 2023), segundo os quais a falta de interoperabilidade e de metadados consolidados compromete a rastreabilidade e a qualidade da informação.

No campo institucional, o processo evidenciou a importância da articulação entre diferentes níveis de governo. A tramitação dependia não apenas de análises técnicas e jurídicas do INCRA, mas também de manifestações de órgãos federais como SPU, FUNAI, SFB e ICMBio, cujos prazos e exigências constituíram gargalos críticos. A cooperação da Prefeitura de Seropédica foi igualmente fundamental, especialmente na apresentação da demanda local, na mobilização comunitária e no compromisso de implementar a REURB após a doação.

Do ponto de vista social, a titulação trouxe impactos imediatos. A regularização da posse abriu caminho para investimentos públicos em infraestrutura urbana (saneamento, pavimentação e iluminação), ampliando o acesso da população a serviços básicos e programas habitacionais. Além disso, a segurança jurídica fortalece o valor patrimonial dos imóveis e promove a inclusão das famílias em políticas de crédito e assistência social. Como destacado por Calderine (2025), a entrega do título foi considerada uma “vitória histórica para centenas de famílias”, encerrando um ciclo de ocupações sem respaldo legal.

Por fim, destaca-se que a experiência de Seropédica estabelece um precedente técnico e jurídico relevante. Ela demonstra que é possível aplicar a Instrução Normativa nº 142/2024 fora da Amazônia Legal, desde que haja suporte técnico qualificado, integração de informações territoriais e comprometimento político-institucional. Todavia, também deixa evidente a necessidade de padronização dos dados geoespaciais e da consolidação de uma Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) voltada à REURB, que permita otimizar etapas processuais e garantir maior celeridade às futuras regularizações.

4 CONCLUSÃO

O presente artigo teve como objetivo apresentar o processo que culminou na efetivação da primeira doação de área urbana da União fora da Amazônia Legal, descrevendo as etapas técnicas, jurídicas e institucionais envolvidas. Esse objetivo foi plenamente alcançado, uma vez que foram sistematizados os procedimentos de levantamento topográfico, elaboração das peças técnicas, instrução processual e articulação interinstitucional que permitiram a emissão do Título de Doação ao município de Seropédica.

Além do resultado imediato da transferência do domínio da área ao município, este processo pioneiro projeta impactos relevantes a médio e longo prazo. A titulação deixou o município apto a instaurar a REURB no bairro Canto do Rio, o que permitirá a integração definitiva das famílias em políticas públicas de habitação, saneamento, mobilidade e infraestrutura urbana. Espera-se, a médio prazo, que a segurança jurídica da posse fortaleça a inclusão social, o acesso a crédito habitacional e a valorização imobiliária, gerando efeitos multiplicadores para o desenvolvimento local. A longo prazo, a experiência tende a consolidar-se como referência nacional, incentivando outros municípios a estruturar procedimentos semelhantes e fortalecendo a política pública instituída pela Lei nº 13.465/2017. Nesse sentido, a REURB se apresenta não apenas como consequência direta do processo, mas como desdobramento necessário para que a doação alcance plenamente seus objetivos sociais, urbanísticos e ambientais.

A experiência conduzida em Seropédica comprova que, com articulação interinstitucional, rigor técnico e engajamento comunitário, é possível superar os desafios históricos associados à informalidade fundiária em terras da União. A atuação integrada entre o Governo Federal, por meio do INCRA, a UFRRJ, e a Prefeitura Municipal de Seropédica, cuja participação foi relevante nas etapas finais, especialmente no atendimento aos requisitos legais e na formalização da solicitação de doação. Embora o processo técnico e jurídico tenha sido conduzido majoritariamente em nível federal, a Prefeitura teve papel importante como promotora institucional e futura responsável pela efetivação da REURB no bairro.

Com a emissão do Registro Geral de Imóveis (RGI) da área doada, o Poder Público Municipal assume agora a responsabilidade de conduzir a REURB no Canto do Rio, o que representa um passo decisivo para garantir a segurança jurídica às famílias residentes, promover o direito à moradia digna e possibilitar a implementação de políticas públicas urbanas na região.

Além de atender a uma demanda social antiga, a doação da área do Canto do Rio estabelece um importante precedente técnico, jurídico e administrativo, que poderá ser replicado em outras regiões do país com situações fundiárias semelhantes. O caso reforça a necessidade de continuidade das políticas públicas de regularização, com destaque para o papel do Governo Federal como agente indutor do desenvolvimento urbano inclusivo e sustentável.

A somar, sugere-se para trabalhos futuros a realização de um estudo mais aprofundado que culmine no desenvolvimento de uma proposta de padronização da IDE aplicada à REURB. Tal proposta poderá estabelecer diretrizes técnicas, procedimentais e metodológicas que fortaleçam a capacidade dos municípios de produzir, organizar e integrar suas informações territoriais, assegurando compatibilidade com os padrões nacionais, como os definidos pela ABNT NBR 17047:2022, pela ET-RDG (2025) e pelas diretrizes da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE). Além de contribuir com a melhoria da gestão fundiária municipal e nacional, os resultados esperados servirão como subsídio para futuros trabalhos acadêmicos e técnicos, ampliando o debate e a produção científica sobre o tema da padronização de dados geoespaciais no contexto da REURB.

Por fim, a consolidação desse processo evidencia o compromisso do Governo Federal com a democratização do acesso à terra, a redução das desigualdades urbanas e a promoção de soluções estruturadas para o enfrentamento do

passivo fundiário histórico existente em diferentes regiões metropolitanas brasileiras. E que o caso reafirma a relevância da cooperação entre os diferentes níveis de governo e instituições técnicas na construção de soluções sustentáveis para a gestão territorial e a inclusão social.

5 AGRADECIMENTOS

Expressa-se o profundo agradecimento a parceria com Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), em especial ao Termo de Execução Descentralizada – TED Nº 22/2021/DF/INCRA, na qual, que se tornou possível o desenvolvimento das ações voltadas à Regularização Fundiária da Fazenda Nacional de Santa Cruz.

Reconhecemos a importância dessa parceria para o fortalecimento de políticas públicas que promovem justiça social e segurança jurídica à população beneficiada.

Registramos também nosso sincero agradecimento à Prefeitura Municipal de Seropédica, na qual, demonstraram atuação presente e clara compreensão dos impactos positivos da REURB no desenvolvimento ordenado do território.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMORIM, Valéria; PELEGRINA, Maurício; JULIÃO, Ricardo. Modelagem do Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) integrado à IDE: uma proposta metodológica. **Revista Brasileira de Cartografia**, Rio de Janeiro, v. 70, n. 4, p. 831–849, 2018.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Instrução Normativa nº 142, de 28 de maio de 2024**. Dispõe sobre os procedimentos necessários à Regularização Fundiária de áreas urbanas consolidadas, de expansão urbana e de urbanização específica, incidentes em terras públicas federais do Incra. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 4 jun. 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017**. Dispõe sobre a Regularização Fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 12 jul. 2017.

CALDERINE, L. **Bairro Canto do Rio em Seropédica avança na Regularização Fundiária com doação de terras do INCRA**. Seropédica Online, [S. l.], 2025. Disponível em: <https://www.seropedicaonline.com/noticias/ultimas-noticias/bairro-canto-do-rio-em-seropedica-avanca-na-regularizacao-fundiaria-com-doacao-de-terras-do-incra/>. Acesso em: 22 jun. 2025.

FERNANDES, Vagner; LOCH, Carlos. **Proposta de padronização da cartografia cadastral urbana em meio digital**. Revista Brasileira de Cartografia, Rio de Janeiro, v. 61, n. 2, p. 167–179, 2009.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Seropédica (RJ). Cidades e Estados**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/seropedica.html>. Acesso em: 22 jun. 2025.

INCRA. **Acervo fundiário da Superintendência Regional do INCRA no Rio de Janeiro**, 2025.

NUNES, Sátiro Ferreira. **Fazenda Nacional de Santa Cruz: inventário dos documentos textuais (códices)**. Arquivo Nacional (Brasil), Coordenação de Documentos Escritos, Equipe de Documentos do Executivo e Legislativo. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2017.

PEREIRA, Caroline Martins. **Proposta metodológica para o mapeamento cadastral urbano com vistas à integração ao SINTER**. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia Urbana) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2023.

UFRRJ; INCRA. **Revista FNSC: Regularização Fundiária da Fazenda Nacional de Santa Cruz – TED nº 22/2021/DF/INCRA**. Seropédica: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2025. 40 p.